

Dossier

Cette rubrique est destinée à accueillir vos textes concernant des projets que vous menez sur le continent africain dans les domaines académiques ou appliqués, afin de faire partager avec l'ensemble de la communauté le programme, l'avancement ou certains résultats de vos travaux, un compte rendu de conférence. Des résumés de thèses récemment soutenues sont particulièrement bienvenus.

Le Rift Est Africain : son potentiel géothermique ouvre des perspectives exceptionnelles de développement

Sous contrainte climat et déplétion des ressources fossiles, la géothermie ouvre une nouvelle géopolitique du développement : le berceau de l'humanité sera celui de son développement durable.

par Jacques Varet¹

Résumé

L'Afrique de l'Est est une des rares régions du monde, avec l'Islande, où les mécanismes telluriques affectant la planète amènent le manteau terrestre à remonter à faible profondeur du fait de la dynamique des plaques. De ce phénomène d'extension résulte un flux de chaleur qui peut être jusqu'à dix fois supérieur à la moyenne terrestre et atteindre des valeurs de l'ordre du MW par km². En conséquence, des températures de 250°C peuvent être atteintes à 1.500 ou 2.000m de profondeur. Et dans l'axe du rift la convection amène souvent la vapeur en surface. De ce fait, une électricité renouvelable peut y être produite par forages exploitant de la vapeur directement envoyée en turbine. Avec un cycle binaire (centrale ORC), la totalité du fluide peut être utilisée pour la production électrique, et les usages directs offrent des perspectives encore peu développées. De très nombreux sites favorables à de tels développements ont été identifiés tout le long de la vallée du rift, depuis l'Erythrée au nord jusqu'au Mozambique au sud, et le Kenya a pris le leadership de ce développement avec plusieurs centaines de MWe (Méga watt électrique) installés sur le site d'Olkaria avec l'objectif d'atteindre 4 000 Mwe en 2030.

Sous la contrainte climatique et du fait du renchérissement d'énergies fossiles de plus en plus rares, l'Afrique de l'Est est ainsi en passe de devenir une des régions du monde recherchées par les industries mondiales qui, tôt ou tard, décideront de relocaliser leurs sites de production en fonction de la disponibilité de ressources renouvelables au coût le plus compétitif. Ainsi se rebouclera un cycle long au terme duquel l'humanité trouvera sur ces terres qui l'ont vue naître une forme de civilisation durable basée sur la valorisation de l'énergie tellurique et de l'hydrothermalisme qui sont à l'origine même de la vie.

Introduction

Alors que la géothermie offre des perspectives de développement encore trop négligées, que ce soit dans les plates formes stables - comme en France - pour la chauffage ou l'eau chaude sanitaire, ou dans les zones actives pour la production d'électricité et les usages en cascade, nous proposons ici un focus sur l'Afrique de l'Est, une région du monde exceptionnelle au plan de la géodynamique terrestre dans la mesure où le continent africain s'y sépare à la manière des frontières de plaques en accretion ailleurs immergées. Avec l'Islande, c'est le seul endroit où l'on peut observer ces phénomènes volcanotectoniques à l'air libre, et en tirer dès aujourd'hui profit au plan économique.

L'Afrique de l'Est, pays du rift

Fig. 1 : Les dorsales océaniques de l'Océan Indien, du golfe d'Aden et la Mer Rouge (en violet), ces dorsales séparant l'Afrique de l'Arabie se prolongent à l'intérieur du continent en Afar, un désert où elles rencontrent la terminaison nord de la vallée du rift africain (en orange).. Etrait de la carte géologique du monde (CGGM)

Lorsque l'on observe la carte du relief de la planète, le regard est attiré par l'Afrique de l'Est dont on remarque, depuis les abords de la Mer Rouge jusqu'au sud du continent, ces fortes altitudes constituant de hauts plateaux eux-mêmes parsemés de sommets. On en comprend l'origine volcanique (Monts Kenya, Kilimandjaro, etc...), puis on perçoit que ces hauteurs sont elles-mêmes découpées par des vallées profondes, délimitées par des failles, parsemées de lacs, où l'on sait que des volcans actifs, des sources thermales et des fumerolles abondent. L'ensemble de ces caractéristiques résulte du même phénomène tectonique : au cours des 25 derniers millions d'années, cet ensemble a été affecté, le long d'un axe grossièrement nord-sud, par une remontée du manteau terrestre (un panache), qui a d'abord bombé la croûte avant de la fracturer et de la casser, séparant les plaques Nubienne, Arabique et Somalienne avec une importante libération de magma, lui-même produit par ce même phénomène. La remontée du manteau et l'abaissement de la pression entraîne une fusion partielle du manteau et la production de magma basaltique ascendant jusqu'à la surface à travers les failles ouvertes du rift. Ce bombement axial méridien puis la fracturation du rift résultent du phénomène d'extension affectant la croûte terrestre selon une direction grossièrement perpendiculaire à l'axe du rift dont l'activité se poursuit aujourd'hui. Il peut être mesuré par diverses méthodes (incluant désormais le GPS) et varie de quelques millimètres par an au Sud jusqu'à 2 centimètres par an au nord, dans la région de l'Afar (Ethiopie, Erythrée, Djibouti ; Varet, 2018) aux confins de la Mer Rouge (Fig. 2).

Fig. 2 : Carte schématique de la Vallée du Rift Est Africain avec indication des failles majeures (en rouge), des principaux séismes historiques (points blancs pour $M > 5$), du volcanisme tertiaire et quaternaire (en jaune) et des vecteurs de mouvement des plaques avec indication des vitesses GPS (flèches noires, chiffrées en mm/an).

On observe une décroissance progressive des vitesses du Nord au Sud. La vitesse en Ethiopie centrale est de 5mm/an, 2 fois celle du rift kenyan à Olkaria (TM et O sur rectangles bleus). Des vitesses bien supérieures (10 à 20 mm/an) s'observent en Afar avec une augmentation corrélative de la puissance potentielle des sites géothermiques. (carte d'après E. Calais, 2016).

Les injections verticales de magma qui compensent cet écartement le long des fissures ouvertes de l'axe du rift, constituent de véritables radiateurs ainsi disponibles pour constituer autant de gisements géothermiques tout au long de la « rift valley ». Outre les fissures ouvertes emplies de magma en cours de refroidissement et régulièrement réalimentées par de nouvelles injections, qui constituent déjà des cibles intéressantes (Nyawir et al. 2018), se développent ici et là, à la faveur de failles transverses, des centres volcaniques où le magma va évoluer à proximité de la surface (2 à 10 kilomètres de profondeur) au sein de « chambres magmatiques », vers des produits plus riches en alcalins et en silice (trachytes, phonolites, rhyolites) et appauvris en métaux lourds. On assistera alors à des injections de dômes acides à la croisée des failles normales et transformantes, et au développement de calderas, constituant autant de sites géothermaux qui constituent aujourd'hui les cibles privilégiées (Varet et al., 2018).

La formation géologique des gisements géothermiques

Un gisement géothermique de haute température se caractérise par la présence simultanée de 4 paramètres :

1. Une source de chaleur magmatique d'une température de 1200 à 900°C (selon la composition plus ou moins évoluée du magma, depuis les basaltes jusqu'aux rhyolites) à une profondeur de quelques kilomètres.
2. Un réservoir hydrothermal composé d'eau chaude sous pression (180 à 300°C) emprisonnée dans une roche réservoir ou une zone facturée au sein de laquelle ce fluide pourra circuler et échanger sa chaleur avec la roche.
3. Une couverture imperméable qui limitera la remontée des fluides hydrothermaux vers la surface permettant le développement d'un réservoir sous-jacent sous pression.
4. Une réalimentation naturelle du système à la faveur de failles qui permettent aux eaux météoritiques de s'infiltrer dans les hauteurs voisines (des hauts plateaux bordant le rift) jusqu'en profondeur sous le gisement.

La reconnaissance, la faisabilité et le développement des sites de production d'énergie géothermique

L'identification des gisements géothermiques de haute température passe par la mise en œuvre de méthodes d'exploration géologiques, géochimiques et géophysiques visant à caractériser l'extension, la profondeur, la qualité des fluides et leur

renouvellement, à partir d'indices et de méthodes de surface. Le métier du géologue est ici particulièrement spécialisé (différent de l'exploration pétrolière ou minière car il s'adresse à des systèmes actifs) parce qu'il s'adresse à des systèmes complexes et met en œuvre un ensemble très large de champs disciplinaires. Les travaux de surface menés au cours des phases de reconnaissance permettent d'identifier des sites et des objectifs de forages d'exploration visant à vérifier la réalité et à préciser les caractéristiques quantitatives du gisement. C'est la phase de faisabilité, d'autant plus cruciale qu'elle est coûteuse et à hauts risques.

Il faut souligner que les caractéristiques des gisements diffèrent selon que l'on se situe dans un contexte volcanique actif (moins de 100ka) ou dans un contexte tectonique a-magmatique. Ainsi, la branche ouest et sud du Rift Est Africain se caractérise par des contextes essentiellement tectoniques (à l'exception notable des Virunga), tandis que la branche Est et l'Afar offrent, dans les zones axiales, des systèmes volcaniques bien développés, mais offrent également des perspectives intéressantes, en contexte a-magmatique notamment le long des failles bordières du rift ou dans des zones de déformation transformantes, comme dans les grabens de l'Afar central.

En matière de politiques publiques, il s'avère que la prise en charge de ces phases initiales d'exploration par la puissance publique donne de meilleurs résultats que l'appel aux investisseurs privés, malgré la mise en place de systèmes d'aide à la prise en charge du risque géologique par le GRMF² (Fig.3). Le Kenya fait figure de modèle, avec l'entreprise publique GDC³, venue assurer l'exploration de nouveaux sites, tandis que l'électricien KenGen assure le développement du site géant d'Olkaria. Le « modèle Kenyan » a ainsi été dupliqué en Tanzanie avec TGDC et à Djibouti avec l'ODDEG⁴.

La phase suivante est celle du développement du gisement et des unités de production électrique au moyen de turbines actionnées par la vapeur émise sous pression par les puits et transmise par un réseau de tubes isolés vers la centrale. Un puits produit en moyenne 5MWe de sorte qu'un ensemble de 20 à 40 puits sera connecté à chaque unité de 100 à 200 MW de puissance unitaire. Le développement du gisement pourra être progressif, pour adapter la production à la croissance de la demande depuis une première unité de 5 ou 10 MWe jusqu'à une puissance totale de 1.000 MWe ou plus, pour les meilleurs gisements, comme celui d'Olkaria.

Fig. 3 : Etat des engagements des projets de géothermie soutenus par le GRMF (GRMF, 2022)

Les entreprises assurant les travaux d'exploration sont des entités publiques locales, éventuellement assistées d'une expertise ou d'une ingénierie étrangère, souvent islandaise (ISOR) ou néo-zélandaise, quelquefois italienne (Electroconsult) ou française (Gé2D). Les forages peuvent être confiés à des entreprises spécialisées (les mêmes qui opèrent dans le domaine pétrolier ou gazier) ou par acquisition de machines par les entreprises locales (option retenue au Kenya par KenGen et GDC). Le marché des centrales géothermiques et des turbines se concentre dans les mains des entreprises japonaises (Mitsubishi, Toshiba, Mistui...), situation paradoxale dans la mesure où le Japon a peu développé la géothermie sur son sol malgré des ressources importantes (on peut espérer que cette situation change après Fukushima (J.Varet, 2011)). Les investissements privés étrangers sont encouragés, notamment par la Banque Mondiale en Ethiopie, mais trouvent encore peu d'écho. Une entreprise française, Meridiam, a ainsi pris le risque de développer le site de Tulu Moye, après les travaux d'exploration menés par RG⁵.

Outre les développements engagés visant la production électrique, des développements plus importants encore sont attendus en matière d'« usage direct » : séchage de produits de l'agriculture ou de la pêche, serriculture, pisciculture, pasteurisation, distillation, thermalisme, climatisation, congélation etc... Au total, la géothermie est créatrice de nombreux emplois locaux – directs et induits - depuis les manœuvres de chantier jusqu'aux techniciens et ingénieurs aux compétences des plus diverses (géologie, géophysique, forages, ingénierie de réservoirs, thermodynamique, mécanique, thermique, électricité...). Par leur progressivité, les chantiers sont aussi des écoles de formation.

Développements et projets actuels

Le développement de la géothermie dans la vallée du rift a fait suite aux travaux de reconnaissance volcanologiques initiés par H.Tazieff et G.Marinelli (missions CNRS et CNR) en 1967. L'identification de ces caractéristiques exceptionnelles a permis, à la veille du premier choc pétrolier, de convaincre les principales parties concernées de l'intérêt d'entreprendre les travaux de reconnaissance et de développement de ces ressources. C'est ce qui fut initié avec le BRGM à Djibouti (alors territoire français des Afars et des Issas) dès 1970, puis en Ethiopie et au Kenya avec le PNUD à partir de 1972.

Les développements en cours concernent la production électrique de puissance, pour servir en base les réseaux électriques interconnectés. Mais à côté de cette géothermie de puissance, les ressources de la vallée du rift permettent de répondre aussi aux besoins de petites communautés actuellement éloignées de tout réseau, et qui ne sont pas prêtes à être connectées du fait de la faible densité de la demande solvable. Le concept de « Geothermal Village » (Fig.4) a été établi par géo2D (Varet et al, 2014) ; il combine production électrique, pompage de l'eau souterraine et développement des usages locaux des fluides géothermaux, y compris pour un éco-tourisme. Le programme LEAP-RE de l'UE soutient actuellement les recherches préalables à un pilote en Ethiopie, Kenya, Rwanda et Djibouti (Varet et al., 2022).

a. Kenya

A ce jour, seul le Kenya a véritablement pris l'initiative de se lancer efficacement dans le développement industriel de ces ressources. L'exploration du gisement d'Olkaria a été engagée en 1976 et ce vaste champ géothermique est progressivement développé par KenGen, pour atteindre 897 MWe en 2021 (soit 42% de la production électrique du pays). Au total, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 5.000 MWe en 2030, ce qui placerait le Kenya en position de leader mondial, où il rivaliserait avec l'Indonésie, les Philippines et peut-être le Japon si ce pays se décide effectivement à exploiter ses immenses ressources. En effet, dans les zones géodynamiques actives la géothermie permet de produire – en base – une énergie renouvelable et non émissive en CO₂ à un coût largement compétitif (7 à 14 \$/kWh) avec l'énergie conventionnelle ou nucléaire.

KenGen et GDC bénéficient de divers soutiens financiers multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, BAFD, GEF, fonds de l'OPEP, AFD, KfW, US et financements japonais, chinois ou autres) auxquels s'ajoutent les financements d'opérateurs privés (dont l'israélien ORMAT). GDC, qui emploie 800 personnes, et la division géothermie de KenGen ont de ce fait d'immenses besoins de formation et de transferts de technologies, jusqu'ici assurés par la Nouvelle Zélande et l'Islande. KenGen exporte désormais son savoir-faire, notamment en Ethiopie et à Djibouti.

b. Ethiopie

L'Ethiopie est sans doute le pays de la région qui recèle les ressources géothermiques les plus importantes, du fait de la croisée des 3 rifts (Mer Rouge, Aden et Rift Valley) sur son territoire dans la vaste région de l'Afar (J.Varet, 2006). Mais ce pays dispose également d'un potentiel hydraulique exceptionnel puisqu'il contient l'essentiel du réseau amont du Nil ; il a donné la priorité à ce développement énergétique et agricole (qui n'est pas sans poser des problèmes de voisinage avec le Soudan et l'Egypte, et également de durabilité du fait du changement climatique), Les ressources géothermiques sont de ce fait relativement négligées. Néanmoins des projets sont en cours d'étude dans la vallée du rift (Corbetti, Tulu Moye) et en Afar (Tendaho), ce dernier avec l'assistance financière de l'AFD.

Fig.4 : Bloc diagramme schématisant le projet « Geothermal Village » combinant production d'électricité (centrale ORC sur zone fumerollienne), d'eau souterraine pour irrigation par pompage, et usage de l'énergie et du fluide à l'aval (séchage, serriculture, thermalisme...),

a. Djibouti

Le développement du gisement d'Asal, découvert par le BRGM en 1972, n'a pas encore vu le jour malgré une intervention italienne soutenue par la Banque Mondiale dans les années 1980, puis la réalisation de 3 nouveaux forages, financée par un consortium bancaire incluant la Banque Mondiale, la BAfD, le FADES et l'AFD⁶, avec l'objectif d'atteindre une production de 50MWe, mais ce projet n'a pas pris en compte les mises en gardes (Varet, 2014) et a abouti à un échec. Plusieurs autres sites sont susceptibles d'offrir des perspectives de développements et sont en cours d'exploration par l'ODDEG

b. Erythrée

L'Erythrée dispose de ressources géothermiques, notamment sur les sites de Alid et de Nabro, mais l'évolution du régime, de plus en plus dictatorial et fermé, n'a pas permis à ce jour d'ouvrir des perspectives de développement. La géothermie devrait permettre à elle seule de répondre aux besoins énergétiques du pays, aujourd'hui totalement dépendant du pétrole importé.

c. Les autres pays de la vallée du rift

La plupart des pays de la vallée du rift sont dotés de ressources géothermiques, dont les caractéristiques sont en cours d'investigations dans le cadre d'un programme régional financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial et placé sous l'égide du PNUE. Les pays les plus engagés sont le Ruanda et la Tanzanie.

Conclusion

L'Afrique de l'Est figure aujourd'hui parmi les pays où le niveau de pauvreté est un des plus élevés du monde, et ceci plus particulièrement pour les populations nomades qui habitent la vallée du rift et la région Afar (vaste territoire désertique qui s'étend en Ethiopie, en Erythrée, et à Djibouti). Mais malgré un climat peu propice, le développement des ressources géothermiques exceptionnelles de cette partie de la planète devrait voir le jour et permettre la relocalisation d'une industrie soucieuse de disposer d'une énergie renouvelable et sûre, non émissive en gaz à effet de serre et assurant une production continue adaptée aux processus industriels lourdement consommateurs. De tels développements ne pourront se faire sans implication de la population locale. C'est la raison pour laquelle une étape de développement villageois – sur le concept « geothermal village » - est opportune. Tout en assurant un développement local proche des besoins de la population, elle permettra une appropriation des ressources et de technologies aujourd'hui méconnues mais non hors de portée. Dans cette démarche, le rôle des femmes pourrait être déterminant. Elles sont en effet aujourd'hui, dans ces sociétés nomades, en charge des tâches de la fourniture en eau et en énergie, deux composantes essentielles que la géothermie permet de rendre disponible et accessible localement.

La géothermie permettant un développement modulaire, on pourrait ainsi voir la population du rift bénéficier à terme d'un développement intéressant l'ensemble de l'Afrique de l'Est et, partant de l'intérieur du continent (cf. les riches régions minières du Katanga, en République du Congo actuellement victimes de la guerre).

On le sait, la vallée du rift a été à l'origine du développement de l'espèce humaine il y a plusieurs millions d'années. Bien antérieurement, l'origine de la vie (avec l'apparition des archéobactéries) s'est faite dans les environnements hydro-géothermaux il y a plus d'un milliard d'années. Au total, c'est en définitive là où est apparue la vie terrestre, et où se sont développées les premières formes de sociétés humaines, que l'humanité pourrait enfin découvrir et promouvoir une forme de développement vraiment durable, basée sur un usage harmonieux de ces ressources naturelles renouvelables enfin redécouvertes !

Mots clés : géothermie, rift, Afrique, développement durable

Notes

¹ *Volcanologue, enseignant chercheur à Orsay, lauréat du Prix L.R Wager décerné par l'IAVCEI, chef du département géothermie du BRGM, fondateur de la CFG, directeur du Service Géologique National et président de l'association des services géologiques européens (Eurogeosurveys), fondateur de l'Institut Français de l'Environnement, a présidé le CESMAT et le conseil scientifique de la Mission Interministérielle de l'Effet de Serre, du Parc National des Cévennes, de l'Association 4D actuellement CEO de Géo2D (Ressources Géologiques pour le Développement Durable), activement impliqué dans le développement de la géothermie en Afrique.*

² *GRMF : Geothermal Resource Mitigation Fund financé par l'Union Européenne et le Ministère de la Coopération Allemand.*

³ *GDC : Geothermal Development Company, 100% publique) ; KenGen : entreprise de production d'électricité à capitaux partiellement privés.*

⁴ *TGDC : Tanzania Geothermal Development Company ; ODDEG: Office Djiboutien de Développement de la Géothermie.*

⁵ *RG Reikjavik Geothermal entreprise privée d'origine islandaise*

⁶ *Banque Africaine de Développement, Fond Arabe de Développement Economique et Social, Agence Française de Développement*

Bibliographie

- Birba, E., & Varet, J. (2018) - Tulu Moya geothermal project (Oromia, Ethiopia): A major geothermal site in Africa being developed by Meridiam. *Proceedings 7th African Rift geothermal Conference, Kigali, Rwanda, Calais, E. (2016) – The East African Rift, a laboratory for continental rifting studies. Géosciences, 31, p. 36-38.*
- Omenda, P., Ebinger, C., Nelson, W., Delvaux, D., Cumming, W., Marini, L., Halldórsson, S., Onyango, S., & Varet, J. (2016) - Future Geothermal Energy Development in the East African Rift Valley through local Community Involvement: Learning from the Maori's experience. *Proceedings, 6th African Rift Geothermal Conference, Addis Ababa, Ethiopia,*
- Varet J. 2006 - The Afar triangle: a future "gulf region" for world geothermal energy? - In , ARGeo-C1 - First East African Rift Geothermal conference - Addis Abeba - Ethiopia
- Varet J. (2011) - Géodynamique terrestre: menaces et opportunités. *Le Monde .Fr, Mars 2011*
- Varet T. (2014) - La géothermie en Afrique de l'Est *Encyclopédie du Développement Durable* <http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/la-geothermie.html>
- Varet, J. (2016) - Perspectives et Initiatives en géothermie dans la vallée du Grand Rift Est-Africain. *Géosciences, 21, 39.*
- Varet, J. (2017) - La géothermie : quelles perspectives, notamment pour la haute température. *Géologues, 192, 52-59.*
- Varet, J. (2018) - *Geology of Afar (East Africa) Ed. Springer. 1st ed., 397 p., 377 illus.*
- Varet, J., Omenda, P., Achieng, J., Onyango, S. (2014) - The "Geothermal Village" Concept: A new approach to geothermal development in rural Africa. *Proceedings 5th African Rift geothermal Conference, Arusha, Tanzania.*
- Nyawir, E., Barrat, J.A. & Varet, J. (2018). Geological, volcanological, petrological and geochemical approach to geothermal exploration of an axial rift segment of the central Kenya Rift Valley. *Proceedings, 7th African Rift Geothermal Conference Kigali, Rwanda 31st October – 2nd November 2018. 14 p.*
- Varet, J., Omenda, P., Birba, E. (2020) Giant Geothermal Sites Along the East Africa Rift System (EARS): The Determinant Volcano-Structural Setting. *Proceedings, 8th African Rift Geothermal Conference Nairobi, Kenya: 2 – 8 November 2020. 18p.*
- Varet, J., Y. Géraud, P. Tarits, A. Sciallo, M. Contini, I. Nardini, W.H. Wheeler, S. Onyango, U. Rutagarama, B. Atnafu, J. Onjala, K. Moussa, P. Omenda, I. A. Gardo, Z. Change* (2020). The Geothermal Village Project (GV1) Supported by the LEAP-RE Research Programme Launched by the EU in Partnership with the AU. *Proceedings, 8 th African Rift Geothermal Conference Nairobi, Kenya, 11p.*

S
G
F
Société Géologique
de France
Société savante
Reconnue d'utilité
publique, 3 avril 1832
Siège : 77, rue C.
Bernard, 75005 Paris,
France.

Pangea Infos a pour objectifs de favoriser le partage d'informations, de connaissances et de savoir-faire dans le domaine des géosciences au sein de la communauté des géologues actifs sur le continent africain et de promouvoir les métiers des géosciences en Afrique.

Lettre électronique d'information éditée par la Société Géologique de France

Directeur de la publication : Jeremie Melleton, Président de la SGF

Rédacteur en chef : Jean-Jacques Jarrige

Comité de rédaction : Fehmi Belghouti, Jean-Jacques Biteau, Florent Boudzoumou, Mohamadoud Bachir Diouf, Pierre Giresse, Emmanuel Kouadio, Abderamane Ousmane Moussa, Kader Ouali Mehadjji, Mathieu Schuster, Jacques Varet, Michel Villeneuve, Amina Wafik.

Ont participé également à cette lettre : Pierre Sans-Joffre

Crédit photo : C. Schmidt

Afin d'améliorer la qualité de la lettre **Pangea Infos**, faites-nous part de vos suggestions et commentaires à l'adresse pangea@geosoc.fr
Pour enrichir son contenu, faites nous parvenir des contributions (informations, événements, compte - rendus, publications, résumés de thèses, photos ...)

Pour intégrer ou vous retirez de la liste de diffusion de la Lettre, deux solutions : accédez directement en ligne sur <https://www.geosoc.fr/international-sgf.html> ou faites la demande sur pangea@geosoc.fr

Voir aussi "Gesosciences in West Africa and Maghreb":

<https://us15.campaign-archive.com/?u=71d06ba06f2ce9ae2196cca8a&id=37a7bd86e3>